

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-3>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммамед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умар оғли

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммамед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархўжаев Мухтор

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Sharipov S.S. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (ТАРЖИМА ЛЕКСИКОГРАФИЯСИ) РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	5
2. Akhadova Guzal Imatulloevna, Mavlyanova Nilufar Suvankulovna METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF USING ROLE PLAYING IN FOREIGN LESSONS.....	12
3. Atayeva Khusniya Kurashevna, Fayziyeva Yulduz Yusupovna USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND TEACHING METHODS AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSON.....	17
4. Absamatova Gulhayo Bakhodirovna LINGUISTIC FEATURES OF SIGN LANGUAGE AUTOMATIZATION.....	24
5. Shuhratova Visola jamshid qizi KAZUO ISHIGURONING "DAFN ETILGAN GIGANT"ASARIDAGI KONSEPTLAR UYG'UNLIGI.....	30
6. Bazarova Shahlo Shuxratovna KOREYS ADIBASI SHIN KYON SUK IJODINING O'ZIGA XOSLIGI XUSUSIDA.....	36
7. Kasimova Adiba Nasirovna TRANSLATION METHODS AND TECHNIQUES OF PUBLICISTIC MATERIALS.....	41
8. Арзикулова Хуршида Акабаралиевна “ГОРАЦИЙ” ТРАГЕДИЯСИДА ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТЛАР ВА ОИЛАВИЙ БУРЧ.....	47
9. Mamadjanova Nargiza Mahmudjanovna ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA MUROJAATNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYASI.....	52
10. Икромова Нигина ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ч.АЙТМАТОВА “ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРИ!”).....	58
11. Абдусаматов Зафарбек Нурмат ўғли ЎЗБЕК ТИЛИДА АНТРОПОНИМЛАР ТУРИ ВА ИФОДА ШАКЛЛАРИ.....	65
12. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	70
13. Achilova Noila Hamroqulovna SUYUQLIK MIQDORINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	75
14. Tadjibayeva Gulzoda ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA ANTROPOTSENTRIK PARADIGMA.....	81
15. Begimqulova Dilobar INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA REDUPLIKATIVLIKNING MORFOLOGIK IFODALANISHINING QIYOSIY TAHLILI.....	86
16. Amonova Zilola Qodirovna, Axrorova Zufnunabegim Rizvonovna HUSAYNIYNING BADIY MAHORATI.....	93

17. Наргиза Жахонова ТАВТОЛОГИЯ ВА ПЛЕОНАЗМНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	99
18. O`dayeva Shahnoza Shuxratovna RANG, MAZA-TA`M MA`NOSINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	105
19. Gaybullayeva Malokhat Pulatovna HISTORICAL DEVELOPMENT OF ENGLISH DIALECTS.....	111
20. Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi QO`SHMA GAPNING STRUKTUR – SEMANTIK TAHLILI (INGLIZ TILI ASOSIDA).....	116
21. Umaraliev Dildora Takhirjanovna PECULIARITIES OF LEGAL TERMS.....	122
22. Дилноза Раматжановна Рузматова ХОЛИД ҲОСИЙНИЙ АСАРЛАРИДА АФҒОНИСТОН ПЕРСПЕКТИВАСИ: ТАРИХИЙ ВА БАДИИЙ ТАЛҚИН.....	128
23. Sodiqova Yulduz Furqatovna LITERARY TEXT AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH AND THE PROBLEM OF ITS INTERPRETATION.....	134
24. Bozorbekov A. LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	138
25. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	144
26. Воситов Валижон Абдувахобович ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТУРКИЗМЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	150
27. Холибекова Омонгул Кенжабоевна ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АЛЛЮЗИВ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТАЛҚИНИ.....	155
28. Дилбар Холтемировна Ниязова ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛИСОНИЙ ШАХС ТИПЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МАХСУС БИРЛИКЛАР.....	160
29. Шамахмудова Азиза Фуркатовна ҲУРМАТ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ГЕНДЕР АСПЕКТЛАРИ.....	167
30. Azimov Abdikhamidullo Xolmanovich TO'PLAM IBODATLAR TURLARI VA ULARNING TASNIFI PRINSIPLARI.....	173
31. Boboyev Temur Mahmadmurodovich ROLE OF SHORT HUMOROUS POEMS IN DIFFERENT CULTURAL BACKGROUNDS...	178
32. Ж.О. Каниязова Ш.СЕЙТОВТЫҢ «ЖАМАНШЫҒАНАҚТАҒЫ АҚТУБА» ҲӘМ Ш.ХАЛМЫРЗАЕВТЫҢ “ОЛАБЎЖИ” РОМАНЛАРЫНДА ТУБАЛАЎШЫЛЫҚ ДӘЎИРИНИҢ СУЎРЕТЛЕНИЎИ.....	184
33. Shukurov Foziljon Mahmadvovich TEMURIYLAR DAVRI SHOIRI - BISOTIY SAMARQANDIY G`AZALLARINING POETIKASIDA YANGILIKLAR.....	192

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Tadjibayeva Gulzoda

Andijon davlat universiteti o'qituvchisi

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA ANTROPOTSENTRIK PARADIGMA <https://doi.org/10.5281/zenodo.6642481>**ANNOTATSIYA**

Maqolada tilning antropotsentrikligi g'oyasi, til va madaniyat o'rtasidagi munosabat, madaniy tilshunoslik zamonaviy tilshunoslikdagi antropotsentrik paradigma mahsuli sifatida va ushbu ilmiy fanning kategorik apparati asosini tashkil etuvchi tushunchalar - lingvistik shaxs va tushunchasi haqida boradi. Tilning antropotsentrikligi g'oyasi zamonaviy tilshunoslikning kalitiga aylana boshlagan. Ushbu paradigma nuqtai nazaridan, inson dunyoni o'zini anglash, undagi nazariy va ob'ektiv faoliyati orqali tan oladi va bu unga o'z ongida narsalarning antropotsentrik tartibini yaratish huquqini beradi

Kalit so'zlar: Antropotsentrik paradigma, til va madaniyat, lingvokulturologiya, lingvistik shaxs, kontseptsiya.

Таджибаева Гулзода

Преподаватель

Андижанского государственного университета

АНТРОПОТЕНТРИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ**АННОТАЦИЯ**

В статье рассматриваются идеи антропоцентризма языка, соотношения языка и культуры, лингвокультурологии как продукта антропоцентрической парадигмы в современном языкознании и концепты, составляющие основу категориального аппарата этой научной науки - языковой личности и концепция. Идея антропоцентричности языка стала становиться ключевой для современного языкознания. С точки зрения этой парадигмы человек познает мир через самосознание, теоретическую и предметную деятельность в нем, и это дает ему право создавать в своем сознании антропоцентрический порядок вещей.

Ключевые слова: антропоцентрическая парадигма, язык и культура, лингвокультурология, языковая личность, концепт.

Tadjibayeva Gulzoda

Lecturer at Andijan State University

ANTHROPOTCENTRIC PARADIGM IN MODERN LINGUISTICS

ABSTRACT

The article deals with the ideas of language anthropocentrism, the correlation of language and culture, linguo culturology as a product of the anthropocentric paradigm in modern linguistics and the concepts that form the basis of the categorical apparatus of this scientific science - linguistic personality and concept. The idea of the anthropocentricity of language has become the key to modern linguistics. From the point of view of this paradigm, a person cognizes the world through self-consciousness, theoretical and objective activity in it, and this gives him the right to create an anthropocentric order of things in his mind.

Key words: anthropocentric paradigm, language and culture, linguoculturology, linguistic personality, concept.

Yangi lingvistik yo'nalishlarning paydo bo'lishi ilmiy paradigmalarning o'zgarishini anglatadi, bu esa o'z navbatida ilmiy inqilobni vujudga keltiradi. Ushbu holat tilni global aloqa vositasi sifatida tushuntirish va uning barcha ko'rinishlarida har tomonlama tavsiflashga intilish bilan bog'liqdir.

Barcha fanlar singari tilshunoslik ham bir necha bosqichlarni bosib o'tgan. 20-asrning faylasufi T.Kun o'z kitobida "ilmiy bilimlar paradigmasi" atamasini kiritgan. Uning fikricha, ilmiy bilimlar ilmiy inqiloblar orqali rivojlanadi. Har bir mezon faqat ma'lum bir paradigma, tarixan shakllangan munosabatlar tizimi doirasida ma'noga ega. Ilmiy inqilob - bu ilmiy jamiyatning tushuntirish paradigmasining o'zgarishidir. Har bir ilmiy hodisa hukmronlik nazariyasini tushuntirishga yordam beradi. Paradigma - bu ilmiy hamjamiyatning barcha a'zolari tomonidan tan olingan ilmiy yutuq va muammolarni ko'tarish va hal qilishning namunasidir. Paradigmalar qonun, nazariya, ilovalar va zarur jihozlarni o'z ichiga oladi.

T.Kun gumanitar fanlarda ilmiy konsensus mavjud emasligini va ob'ektiv sabablarga ko'ra ko'plab uslubiy yo'nalishlar mavjudligini ta'kidlaydi. Bu birinchi navbatda ob'ektning tarkibi (inson, til, jamiyat, madaniyat va boshqalar) bir nechta talqinlarini talab qiladi. T.Kunning 20-asrda ifodalangan g'oyalarini kengaytirib, zamonaviy olimlar gumanitar fanlar, jumladan, tilshunoslik ham bilimlarning poliparadigmasi degan xulosaga kelishadi.

Yangi lingvistik tendentsiyalarning paydo bo'lishi ilmiy paradigmalarning o'zgarishini va shuning uchun Kunning ma'nosida ilmiy inqilobni ko'rsatadi. Bu esa tilni global aloqa vositasi sifatida tushuntirish, uning barcha ko'rinishlarida har tomonlama tavsiflash istagi bilan bog'liq. Tilning faoliyat sohasiga (siyosat, huquqshunoslik) qiziqish siyosiy tilshunoslik va huquqshunoslikni yuzaga keltirdi; til va madaniyat, til va jinsning o'zaro ta'sirini o'rganish - lingvokulturologiya, etnolingvistika, lingvo-genderologiya; til faoliyatining yangi shaklining tavsifi (elektron aloqa) - Internet tilshunosligi ana shu shakllardandir. Har qanday fan aniq nuqtai nazarlar, yondashuvlar, yo'nalishlarning xilma-xilligi tufayli kuchli bo'lib, uning dogmatizmi bilan emas, balki rivojlanishi va taraqqiyoti ta'minlanadi", deb yozadi N.N. Boldirev. Bularning barchasi zamonaviy tilshunoslikning poliparadigmatik maqomini aniqlashga imkon berdi va unda dastlab postmodernlikka xos bo'lgan xususiyatlar - "ko'plik" va "ko'p ma'nolilik" ni ko'rish imkonini berdi.

Tilshunoslik tendentsiyalarining xilma-xilligi, tilni tahlil qilishda yangi original yondashuvlar yangi - metallingvistikaning paydo bo'lishiga olib keldi, Bu esa tilshunoslik tarixini, zamonaviy tilshunoslikdagi vaziyatni, o'ziga xos xususiyatlarni o'rganuvchi, zamonaviy lingvistik tushunchalarning xususiyatlari, ularning nazariy tamoyillari, asosiy tushunchalari, tilshunoslikning rivojlanish istiqbollari bashorat qilildi.

Metallingvistlardan Kubryakova 1995, Aleksandrova 1999, Frumkina 2009, Demyankov 1995 yil, Antropologik tilshunoslik 2003, Azamatova 2008 amerikalik tilshunos olim Tomas Kunning ilmiy inqiloblar tuzilishi haqidagi fikrlariga murojaat qilishdi. Bu tilshunoslik rivojlanishining asosiy tendentsiyalarini ajratib ko'rsatish va fikrlar va tushunchalarning tashqi xilma-xilligi orqasida ma'lum bir umumiy yagona tamoyilni ko'rish imkonini berdi.

Metallingvistikaning asosiy tushunchasi paradigma tushunchasidir. Paradigma kontseptsiyasi T.Kun tomonidan taklif qilingan: hamma tomonidan e'tirof etilgan ilmiy yutuqlar ma'lum vaqt davomida ilmiy jamoatchilikka muammolarni qo'yish va ularni hal qilish modelini taqdim etdi.

Paradigma kontseptsiyasiga murojaat qilish lingvistik tushunchalarning tashqi xilma-xilligi ortidagi ma'lum konseptual umumiy momentlarni aniqlash, ko'rib chiqilayotgan davrda tilshunoslik rivojlanishining asosiy yo'nalishlarini va uning oldinga siljishining asosiy tendentsiyalarini aniqlash imkonini berdi.

Tilshunoslikda paradigmani o'rganish natijalari V.Z. Demyankov quyidagicha umumlashtirgan.

1. Ilmiy nazariyadan farqli o'laroq, paradigma olimlar o'zlarining ilmiy konstruktsiyalarida amal qiladigan modeldir. Va bu holda, biz paradigma haqida "yutuqlar choqqisi", faxriy unvon ("xizmat ko'rsatgan nazariya" yoki "xizmat ko'rsatgan ilmiy yo'nalish") kabi narsa haqida gapiramiz.

2. Paradigma "kumulatif bilimlar tizimi"dir: bu paradigmaning bir vakil tomonidan olingan xulosalar avvalgilarning xulosalarini takrorlash, umumlashtirish, konkretlashtirish yoki rad etish sifatida kvalifikatsiya qilinadi.

3. Paradigma shakllantiruvchi g'oyalar tizimi jozibador bo'lishi, ko'p sonli tarafdorlar orasida keng e'tirof etilishi va shu bilan birga ahamiyatsiz bo'lishi kerak. Shu sababli, bir xil paradigmada ishlaydigan hamkasblarning doimiy aloqasi zarur.

4. Paradigmalar fanlararo xususiyatga ega.

5. Paradigmaga mansublik nafaqat tadqiqot usullarida, balki metatilning umumiyligida, fikrni ifodalash uslubida ham uchraydi.

K.Yaspers yangilik pafosini zamonaviy fanning xususiyatlaridan biri deb atagan. Ko'rib chiqilayotgan yangi lingvistik yo'nalishlarning qaysi biri yangi, qaysi biri yangi emasligini qanday aniqlash mumkin? Shubhasiz, ular orasidagi farqlar yangi so'zlar va neologizmlar o'rtasidagi farqlarga o'xshaydi.

Shuni ta'kidlash kerakki, biz zamonaviy tilshunoslikning hozirgi tendentsiyalari asosida yangi tilshunoslik "Metalingvistika bayonnomasi" ro'yxatini tuzdik. Yangi va yangi bo'lmagan lingvistik tendentsiyalar o'rtasidagi farqlarga kelsak, bu erda vaqtning o'zgaruvchanligi va u yoki bu tushunchaning nisbiyligi mavjud. Nazariyaning yangiligi bu tushuncha olimlar orasida keng tarqalguncha, uning izdoshlariga ega bo'lmaguncha tilshunoslar tomonidan seziladi. Ushbu nazariyalarni dominant deb tasniflash mumkin, bular hozirgi vaqtda olimlar orasida "tilga olinmoqda", tez-tez tilga olinadi va ushbu fanning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Yangi paradigmaning qabul qilinishi maxsus jurnallar, ilmiy jamiyatlar tashkilotlarini yaratish, akademik ta'limning maxsus kursini ajratish bilan belgilandi. Universitetlarda kognitiv, gender, siyosiy, kommunikativ tilshunoslik, pragmalingvistika, madaniy tilshunoslik, etnolingvistika, huquqshunoslik va boshqalarga oid maxsus jurnallar, ilmiy jamoalar, konferensiyalar, maxsus kurslar o'qiladi.

Tilshunoslikda an'anaviy ravishda uchta ilmiy paradigma ajralib turadi: qiyosiy-tarixiy (19-asr tilshunosligiga xos bo'lgan va qiyosiy tarixiy metodga asoslangan), tizimli-strukturaviy (ularning diqqat markazida so'z) va nihoyat, antropotsentrik, insonga "hamma narsaning o'lchovi" maqomini qaytardi va uni olam markaziga qaytardi. Ushbu ilmiy paradigma doirasida tadqiqotchining qiziqishlari idrok ob'ektlaridan sub'ektga o'tadi, ya'ni, inson tilda, til insonda tahlil qilinadi".

Til har doim etnosning eng yorqin belgilovchi xususiyati sifatida e'tirof etilgan. "Til va madaniyat", "til va inson" muammosi 19-asr tilshunosligida markaziy masalalardan biri bo'lib, V. fon Humboldt, E. Benveniste, G. Steyntal, A.A. Potebniy va boshqa olimlar asarlarida muxokama qilingan. Biroq, 20-asrning birinchi yarmida u ikkinchi darajaga tushib, til "o'zida va o'zi uchun" deb hisoblana boshladi. Yu.K.Voloshin ta'kidlaganidek, "ko'p o'n yilliklar davomida tilshunoslar "jim odam"ni (til, go'yo o'z-o'zidan, shaxs esa o'z-o'zidan) o'rganib kelishdi. Tilni va shaxsni kompleks tarzda o'rganish zarurligini anglash, ya'ni, "gapiruvchi odam" tadqiqotchilarni ushbu murakkab muammoning barcha jihatlariga jiddiy e'tibor berishga undadi. Shunday qilib, tilning antropotsentrikligi g'oyasi zamonaviy tilshunoslikning kalitiga aylana boshladi. Ushbu paradigma nuqtai nazaridan, inson dunyoni "o'zini anglash, undagi nazariy va ob'ektiv faoliyati orqali" tan oladi va bu unga "o'z ongida narsalarning antropotsentrik tartibini yaratish" huquqini beradi, bu uning "ma'naviy mohiyatini, harakatlarining motivlarini, qadriyatlar ierarxiasini" belgilaydi.

“XX asr tilshunosligining antropotsentrik paradigmalari bir-biri bilan chambarchas bog'langan, ammo shunga qaramay, turli yo'nalishlarga bo'lingan. Birinchi yo'nalish tilni “oyna” sifatida o'rganish, “siyosiy tushuncha dunyoning lingvistik qiyofasi tushunchasi bo'lib, asosiy vazifa” inson o'zini tilda qanday ifodalashini o'rganishdan iborat.

Ikkinchi soha kommunikativ tilshunoslik bo'lib, u odamlarga qiziqish, birinchi navbatda, muloqot jarayoniga munosabat bilan tavsiflanadi. “Uchinchi yo'nalish boshqa fanlar ma'lumotlariga asoslanadi”, “Tilning kognitiv jarayonlardagi o'rni”.

Antropotsentrik tilshunoslikning to'rtinchi yo'nalishi o'z nomiga ega bo'lmagan holda, tilning shaxsning o'zida qanday mavjudligini aniqlashga qaratilgan.

S.G.Vasilev buni predmet ichidagi tilshunoslik yoki ona tili nazariyasi deb ataladi. Boduen de Kurtene ta'kidlaganidek, "faqat miyada, faqat ongida" "faqat ma'lum bir lingvistik jamiyatni tashkil etuvchi shaxslar ongida mavjud". Til murakkab va ko'p qirrali hodisadir.

Buni tushuntirish uchun Yu.S. Stepanov uni bir nechta tasvirlar shaklida taqdim etdi. 1) til individ tili sifatida; 2) tillar oilasiga kiruvchi til; 3) tuzilish sifatida til; 4) til tizim sifatida; 5) tip va xarakter sifatida til; 6) kompyuter sifatida til; 7) til fikr makoni va “ruh uyi” (M.Xaydegger) sifatida. 20-asr oxirida til “madaniyat mahsuli, unga mavjudligining muhim tarkibiy qismi va sharti, madaniy kodlarni shakllantirish elementi” sifatida qarala boshlandi. Til o'rganishning yangicha yondashuv va yangi maqsadlar, yangi asosiy tushunchalar va yangi uslublari vujudga keldi.

Shunday qilib, antropotsentrik paradigmaning shakllanishi "individuallar va madaniyatlar haqidagi lingvistik savollardan individual pozitsiyalarga" o'tishga olib keldi. Men-intellektual, men-hissiy, men-verbal. Hamma tilshunoslik madaniy-tarixiy mazmunga to'la, chunki ob'yekt davlat, ma'naviyat va madaniyat mahsuli bo'lgan tildir. Madaniyat kommunikativ faoliyatga ega va o'z qadriyatlarini va ramziy fazilatlariga ega, va til bilan yaqin aloqada. Til o'sha yerda o'sadi, rivojlanadi, o'sha yerda o'zini namoyon qiladi. Ma'lumki, xalq madaniyatining barcha nozik jihatlari tilda o'z ifodasini topgan, chunki u o'ziga xosdir. Bu dunyoni va unda yashovchi odamlarni boshqacha tarzda o'zgartiradi. Voloshin ta'kidlaganidek, "madaniyatning o'zi ko'pincha tilsiz ishlamaydi".

Bu ikki tushuncha o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik g'oyasi tilshunoslik va madaniyatshunoslik chorrahasida til madaniyatida paydo bo'lgan va “tilda aks ettirilgan va mustahkamlangan ommaviy madaniyat ifodalarini” o'rganishda o'z aksini topgan. “Lingvistik shaxs” va “kontsepsiya” tushunchalari ushbu kategorik ilmiy apparatning asosini tashkil qiladi. Hozirgi vaqtda lingvistik shaxsni o'rganishga turlicha yondashuvlar mavjud. Birinchidan, bu atama ona tilida so'zlashuvchiga, ya'ni so'zlash qobiliyatidan kelib chiqqan holda so'zlovchiga tegishli. Tildan muloqot vositasi sifatida foydalanadigan, ya'ni u bilan muloqotda bo'lgan shaxsning og'zaki xatti-harakati xususiyatlarining yig'indisi sifatida ham tushuniladi. Nihoyat, global nuqtai nazardan qaraganda, “til identifikatsiyasi” ma'lum bir tilshunosning asosiy milliy madaniy arxetipi bo'lgan, tizimli tuzilgan lug'atda ancha mustahkamlangan o'ziga xos “semantik identifikatsiya” sifatida tushunilishi mumkin. Oldindan aks ettirilgan qiymat ustuvorliklari va xulq-atvor reaksiyalari – by etnik xarakterdagi lug'atdir. Tushunchalar inson ongida madaniyatning bir qismidir. Bunda madaniyat insonning ma'naviy olamiga kirib boradi va ba'zi hollarda ta'sir ko'rsatadi.

S.G.Vorkachevning fikriga ko'ra, "Til va madaniy o'ziga xoslik tushunchalarini aqliy shakllanish sifatida ajratish gumanitar fanlarda, xususan, tilshunoslikda antropotsentrik paradigmaning shakllanishidagi tabiiy qadamdir. Bu ona tilida so'zlashuvchilarning mustahkamlangan tabiiy tilning semantik tizimida eng muhim milliy madaniy arxetipi.

Antropotsentrizm, neofunksionalizm zamonaviy tilshunoslikka xosdir. Tilning tabiati antropotsentrik, tilning hayoti esa uning faoliyatidadir.

Darhaqiqat, yangi lingvistik yo'nalishlarda inson dunyodagi va tildagi bosh qahramon sifatida tilshunoslikka turli yo'llar bilan o'zining munosib o'rniga qaytadi. A.E. Kibrikning so'zlari bilan aytganda, tilshunoslikning kelajagini aforistik tarzda tasvirlab, "nima-lingvistika" (tuzilmalarni tavsiflash) dan "qanday-lingvistika" (jarayonlarni tavsiflash)ga o'tish va keyinchalik - "nima uchun-lingvistika"ni yaratishdir. Barcha yangi ilmiy yo'nalishlar ushbu tamoyillar bilan tavsiflanadi, garchi ularning ba'zilarida ma'lum bir tamoyillar ustunlik qiladi.

Shunday qilib, madaniyat va til antropotsentrik mavjudotlar bo'lib, ular insonga xizmat qiladi va shaxssiz mavjud bo'lmaydi. Madaniy tilshunoslik zamonaviy tilshunoslikdagi antropotsentrik paradigmaning "mahsuloti"dir. Til shaxsi va tushunchasi uning asosiy kategoriyalari bo'lib, "umumiylashtirilgan tabiiy tilda so'zlovchining mentaliteti va mentalitetini aks ettiruvchi va ushbu ilmiy fanni "so'zlashuvchi shaxs" prototip qiyofasini tadqiqotini ta'minlaydi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Azamatova A.Kh., 2008, *Metalanguage of Linguistics*, Almaty: Kazak Publishing House university i.
2. *Anthropological Linguistics: Concepts. Categories*, ed. Yu.I. Malinovich, 2003, Moscow, Irkutsk: Irkutsk State Linguistic University.
2. Arutyunova N.D., 1999, *Language and the human world*, Moscow: Languages of Russian culture.
3. Boldyrev N.N., 2004, *Conceptual space of cognitive linguistics*, *Issues of Cognitive Linguistics*, no. 1, p. 18–36.
4. Goroshko E.I., 2006a, *Internet communications in the gender dimension*, *Bulletin Perm University*, no. 3, Perm.
5. Zinaida Kakbaevna Sabitova
6. Goroshko E.I., 2006b, *Internet communication: the problem of the genre* [in:] *Genres and types text in scientific and media discourse*, vol. 4, Eagle.
7. Demyankov V.Z., 1995, *Dominant linguistic theories at the end of the 20th century*, *Language and science of the late twentieth century*, Moscow: Institute of Linguistics RAS, p. 239–320.
8. Demyankov V.Z., 2000, *Semantic roles and images of language* [in:]
9. N.D. Arutyunova (ed.), 10. *Language about language*, Moscow: Languages of Russian culture, p. 193–271.
10. Demyankov V.Z., 2006, *The term paradigm in everyday language and linguistics/*
11. *Paradigms of Scientific Knowledge in Modern Linguistics*, Moscow: INION RAN, with. 15-40.
12. Demyankov V.Z., 2009, *Paradigm in Linguistics and Theory of Language* [in:] *Horizons of Modern Linguistics: Traditions and Innovations*, Moscow: Slavic Languages cultures, s. 27–37.
13. Dulichenko A.D., 1996, *On the prospects of linguistics of the XXI century*, *Bulletin of the Moscow University, Series 9. Philology*, No. 5, p. 124–131.
14. Zolotova G.A., 2001, *Grammar as a science about a person*, *Russian language in scientific coverage*, No. 1, p. 107–113.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000